

Survey Guideline

Glossário

DSL (Domain-Specific Language), Linguagem Específica de Domínio é um tipo de linguagem de programação ou de especificação utilizada no desenvolvimento de software e engenharia de domínio. Esta linguagem tem como propósito a construção e notação sob medida para determinado domínio, ou seja, é construída a partir do domínio do problema e não do domínio da solução. Sendo assim, as DSLs são criadas para resolver problemas específicos de um determinado domínio, como por exemplo, modelar informações de testes de desempenho, criar estrutura para desenvolvimento em robótica e identificar anomalias em arquitetura de software. Alguns exemplos de DSLs: SQL, HTML, BPMN, Latex.

Para participar da entrevista o participante deverá se apropriar de alguns conceitos que serão apresentados de forma exploratória, conforme instruções que seguem.

1 - Para participar desta pesquisa será necessário que o participante explore duas DSLs: uma Gráfica e outra Textual.

A **DSL Gráfica** utiliza o ambiente online Draw.io para modelar um diagrama na notação BPMN - *Business Process Model and Notation*.

Para explorar esta DSL, o participante deve acessar o link: <https://www.draw.io/> e abrir o arquivo enviado em anexo por e-mail. Após abrir o diagrama é necessário que realize algumas tarefas para explorar a representação e o funcionamento da linguagem.

Tarefas DSL Gráfica:

- 1- Ligar o artefato “calendar” ao ícone “iniciar” representado no diagrama pelo círculo verde. Observar a ação;
- 2 - Adicionar uma “Task” ao diagrama existente. Observar a ação;
- 3 - Ligar a “Task” criada ao ícone “Final” representado pelo círculo vermelho. Observar a ação;
- 4 - Deletar a “Task Increment Tally”. Observar a ação.

A **DSL Textual** utiliza o ambiente online Overleaf para escrever um artigo científico no template ACM utilizando a linguagem Latex.

Para explorar esta DSL o participante deve acessar o Link para login: <https://v2.overleaf.com/login> e acessar o arquivo compartilhado <https://www.overleaf.com/project/5cdf09fc2618c96e578f901a> . Caso você não possua uma conta no Overleaf você deverá criar uma. Após abrir o arquivo é necessário realizar algumas tarefas para explorar a representação e o funcionamento da linguagem.

Tarefas DSL Textual:

- 1 - Deletar um comando “\textbf”. Clicar no botão “Compilar”. Observar a ação;
- 2 - Desfazer a ação anterior. Clicar no botão “Compilar”. Observar a ação;
- 3 - Adicionar uma figura. Observar a ação;
- 4 - Clicar no botão “Compilar”. Observar a saída no PDF;
- 4 - Adicionar uma “Lista de Itens”. Clicar no botão “Compilar”. Observar a saída no PDF;
- 5 - Deletar um “Parágrafo”. Clicar no botão “Compilar”. Observar a saída no PDF;
- 6 - Observar o ícone que apresenta a quantidade de erros;
- 7 - Verificar a lista de erros no código.

2 - Após explorar as DSLs, gráfica e textual, o participante deverá acessar o **Heuristic Evaluation CheckList for Graphical and Textual DSL** por meio do link: https://docs.google.com/document/d/1XdeO03xA_2uHGM1laFq3THeWNQsIMuBCQnvycoyIV8Y/edit?usp=sharing , para realizar a avaliação do instrumento que será utilizado durante as avaliações de usabilidade das DSLs.

O Checklist é norteado pelas 10 heurísticas de Nielsen, as definições de cada heurística, bem como as questões que avaliam os aspectos de uma DSL relacionado a heurística correspondente, um campo para marcar o grau de severidade de cada um dos problemas e um campo para o avaliador descrever o problema encontrado.

3 - Após obter as informações que norteiam esta pesquisa, o participante será entrevistado pelo pesquisador para ser entendida a sua percepção sobre o **Heuristic Evaluation CheckList for Graphical and Textual DSL**